

MITTEILUNGEN
DER
ANTHROPOLOGISCHEN
GESELLSCHAFT IN WIEN

BAND 153

Generalthema

„Wissenschaftliche Gesellschaften“

Herausgegeben von
Karina Grömer, Alexandra Krenn-Leeb und Hermann Mückler

Wien 2023

AG
Anthropologische
Gesellschaft in Wien

**MITTEILUNGEN
DER
ANTHROPOLOGISCHEN
GESELLSCHAFT IN WIEN**

BAND 153

Herausgegeben von der
ANTHROPOLOGISCHEN GESELLSCHAFT IN WIEN

Herausgeber*innen

KARINA GRÖMER

ALEXANDRA KRENN-LEEB

HERMANN MÜCKLER

2023

**VERLAG DER ANTHROPOLOGISCHEN GESELLSCHAFT IN WIEN
WIEN**

AG
Anthropologische
Gesellschaft in Wien

Im Editorial Board befinden sich mit Stichtag 1. Januar 2023 folgende Personen:

- James Bade, University of Auckland, Neuseeland
- Ines Balzer, Deutsches Archäologisches Institut Rom, Italien
- Ian Conrich, University of Stockholm, Stockholm, Schweden
- Manfred Hochmeister, Medizinische Universität Wien, Österreich
- Verena Keck, Universität Frankfurt/Main, Deutschland
- Inna Mateiciucová, Masaryk Universität, Brünn, Tschechische Republik
- Traude Müllauer-Seichter, Universidad Nacional de Educ. a Dist., Madrid, Spanien
- Marie-Louise Nosch, University of Copenhagen, Dänemark
- Andrew Robson, University of Wisconsin, Oshkosh, USA
- Borut Telban, Slovene Academy of Science, Ljubljana, Slowenien
- Paul Turnbull, University of Tasmania, Launceston, Australien
- Ursula Wittwer-Backofen, Universität Freiburg/Br., Deutschland

Umschlagbild: Wissenschaftliche Gesellschaften und Vereine als Vermittler zwischen Wissenschaft und Öffentlichkeit (Grafik: Claudia Panenka, David Hack, *Orbis Ferrorum*; aus Beitrag Panenka und Saunderson).

Lektorat: Christl Haidvogel und Ilse Eichler

Lektorat englische Texte: Cassidy Calder, Ciaran Cussen and Kayleigh Saunderson

Bilder, deren Copyright nicht beim Autor liegen, werden gem. § 42f (1) Z 1 Urheberrechtsgesetz als Bildzitat im wissenschaftlichen Rahmen verwendet.

Eigentümer und Herausgeber: Anthropologische Gesellschaft in Wien, A-1010 Wien, Burgring 7
VERLAG DER ANTHROPOLOGISCHEN GESELLSCHAFT IN WIEN

Herstellung: Druckerei Print Alliance HAV Produktions GmbH, 2540 Bad Vöslau

Inhalt Band 153

„Wissenschaftliche Gesellschaften – Standortbestimmung und Perspektiven der Archäologie, Anthropologie und Ethnologie“

KRENN-LEEB, Alexandra – GRÖMER, Karina – MÜCKLER, Hermann: Wissenschaftliche Gesellschaften – Standortbestimmung und Perspektiven der Archäologie, Anthropologie und Ethnologie. Einleitung zu Band 153 der MAGW	1
CHEVRON, Marie-France: Die ersten wissenschaftlichen Gesellschaften: Der lange Weg zur Professionalisierung und Institutionalisierung	9

Interdisziplinäre Gesellschaften

BÖHM, Herbert – HEISS, Andreas G. – KIRCHENGAST, Nisa I. – MARSCHLER, Maria – PANY-KUCERA, Doris – STADLMAYR, Andrea – BINDER, Michaela – GAMBLE, Michelle: Die Bioarchäologische Gesellschaft Österreichs (BAG) – Voraussetzungen, Standort und Perspektiven einer interdisziplinären Gesellschaft	21
KIRCHENGAST, Sylvia: Die Wiener Anthropologische Gesellschaft – Relikt längst vergangener Zeit oder zukunftsorientiertes Beispiel gelebter Interdisziplinarität?	33
SEETHALER, Nils: 150 Jahre Berliner Gesellschaft für Anthropologie, Ethnologie und Urgeschichte (BGAEU): Tradition und Perspektiven für die Zukunft?	43

Gesellschaften und Verbände – Archäologie und Ethnographie

FARKA, Christa: Die Gesellschaft der Freunde Carnuntums. 140 Jahre Forschung in der Metropole am Donaulimes	49
HOLZWEBER, Markus – WINKELBAUER, Thomas: Der Waldviertler Heimatbund: ein regional- und heimatkundlicher Verein zur Erforschung eines niederösterreichischen Landesviertels	59
KIRCHMAYR, Margarethe – RABITSCH, Julia – POSCH, Caroline – PIRCHER, Stefan: Archäologisches Forschungsnetzwerk Innsbruck (AFIN) – Ein Verein stellt sich vor.....	67
KRENN-LEEB, Alexandra: Die Österreichische Gesellschaft für Ur- und Frühgeschichte: Standortbestimmung und Strategien zur Nachwuchsförderung und Wissensvermittlung	77
LAAHA, Valentina – JÜNGERICH, Florian: Der Dachverband Archäologischer Studierendenvertretungen als Bindeglied zwischen Forschung und akademischem Nachwuchs.....	91
MÜCKLER, Hermann: Die Bedeutung regionalspezifischer wissenschaftlicher Gesellschaften: die Österreichisch-Südpazifische Gesellschaft (OSPG) an der Universität Wien	101
PÄFFGEN, Bernd: Landesarchäologisch tätige Vereinigungen: Die Situation im Königreich Bayern	111
PÄFFGEN, Bernd – Fries-Knoblach, Janine: Die Gesellschaft für Archäologie in Bayern	137

PANENKA, Claudia – SAUNDERSON, Kayleigh: Moderner Zugang zu archäologischen Inhalten: Social Media und Living History als Vermittler zwischen Forschung und Öffentlichkeit bei Orbis Ferrorum	151
VON RICHTHOFEN, Jasper: Der Mittel- und Ostdeutsche Verband für Altertumsforschung Geschichte und Perspektive	163
VON RICHTHOFEN, Jasper: Von der Aufklärung zur vaterländischen Altertumskunde – das Wirken der Oberlausitzischen Gesellschaft der Wissenschaften zu Görlitz und der Beginn der archäologischen Forschung in der Oberlausitz	173
SCHÖBEL, Gunter: Vereine in der Archäologie – top down oder bottom up? Der West- und Süddeutsche Altertumsverband (1900–2022), der Pfahlbauverein (1922–2022) und die Europäische Vereinigung zur Förderung der Experimentellen Archäologie (1990–2022) in Deutschland und Europa	189
THEUNE, Claudia – FELGENHAUER-SCHMIEDT, Sabine – KÜHTREIBER, Thomas – SCHARRER-LIŠKA, Gabriele – LEHNER, Manfred: Die Österreichische Gesellschaft für Mittelalter- und Neuzeitarchäologie – Genese, Zielsetzungen – Perspektiven	211
WEWERKA, Barbara – KRENN-LEEB, Alexandra: Der Verein ASINOE als Träger gemeinnütziger Beschäftigungsprojekte des Arbeitsmarktservice: Fluch und Segen sozialpolitischer Abhängigkeiten	225

Sonstige Themen

SCHIERER, Ingrid: Eine Zeitreise ins Jahr 1870, dem Gründungsjahr der Anthropologischen Gesellschaft in Wien	237
PÖCHER, Harald: Verteidigungs- (Kriegs-, Wehr-) oder Militärwissenschaft in Österreich	249

Nachruf

GRÖMER, Karina – KRENN-LEEB, Alexandra – MÜCKLER, Hermann: In memoriam HR Dr. Anton Kern (07.02.1957 – 28.10.2023)	259
---	-----

* * *

Sitzungsberichte

Jahreshauptversammlung der Anthropologischen Gesellschaft in Wien am 12.04.2023: Sitzungsbericht für das Jahr 2022	263
Kassabericht des Jahres 2022	265
Vorträge und Veranstaltungen in der Anthropologischen Gesellschaft in Wien im Jahr 2022	266
Geschäftsleitung 2022	268

Wissenschaftliche Gesellschaften – Standortbestimmung und Perspektiven der Archäologie, Anthropologie und Ethnologie – Einleitung zu Band 153 der MAGW

von

Alexandra KRENN-LEEB – Karina GRÖMER – Hermann MÜCKLER, Wien

Wissenschaftliche Gesellschaften repräsentier(t)en häufig Keimzellen für später daraus erwachsende wissenschaftliche Institutionen mit einem öffentlich-rechtlichen Status. Sie bieten unterschiedlichste Möglichkeiten für einen gemeinsamen wissenschaftlichen Interessensaustausch von Gleichgesinnten unter Einhaltung gewisser formaler und rechtlich abgesicherter Rahmenbedingungen, wie dies eben beispielsweise die Vereinsstatuten zum Ausdruck bringen. Vor allem im 19. Jahrhundert erkennt man das Streben nach einer gewissen Legitimation aufkeimender wissenschaftlicher Betätigungsfelder. Die Beschäftigung mit Kunst und Kultur – häufig mit einem bildnerischen, gestaltenden Aspekt – war nur bestimmten gesellschaftlichen Kreisen möglich und wurde daher auch als „Steckenpferd“ oder Freizeit- und Mußgestaltung wahrgenommen.

Mit der Aufklärung fand allerdings auch eine inhaltliche Erweiterung auf natur- und kulturräumliche Perspektiven statt. Der von politischen, militärischen und ökonomischen Interessen geprägte Kolonialismus der Neuzeit wurde durch Persönlichkeiten wie Charles DARWIN (1809–1882) oder die Brüder Friedrich Wilhelm Heinrich Alexander VON HUMBOLDT (1769–1859) und Friedrich Wilhelm Christian Carl Ferdinand VON HUMBOLDT (1767–1835) auf eine andere Ebene versetzt. Sie setzten sich intensiv mit dem Menschen, seiner Entwicklung und seinen kulturellen Äußerungen im Spannungsfeld zur Natur und deren Gesetzen auseinander. Forschungsreisen zum Zwecke eines kulturellen Erkenntnisgewinns entwickelten sich neben den rein territorialen Machtansprüchen und verselbständigten sich schließlich in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts.

Diese sich ab Ende des 19. Jahrhunderts formierenden Interessensgemeinschaften erhoben bald den Anspruch, dass sie selbst und selbstverständlich auch ihre neu gewonnenen Erkenntnisse über den Menschen, die Kultur und die Natur wissenschaftlich anerkannt werden sollten.

Eine entsprechende Legitimation verschaffte ihnen die Mitgliedschaft in einer wissenschaftlichen Gesellschaft, für welche sie ein Regelwerk und formale Richtlinien, die Statuten, geschaffen haben. Damit wurde dem Anspruch nach Wissenschaftlichkeit Genüge getan. Dies war anfangs gewiss auch mit dem Bewusstsein einer Zugehörigkeit zu einer Elite verbunden.

Die 1870 gegründete Anthropologische Gesellschaft in Wien repräsentiert eine solche, wissenschaftliche Ziele verfolgende Gesellschaft. Unter ihrer Ägide trafen einander führende Mediziner, Anthropologen, Prähistoriker, Archäologen, Geologen und Paläontologen, gelegentlich auch Architekten und Kunsthistoriker. Die Gelehrten entwickelten durch die Bindung an eine gemeinsame wissenschaftliche Gesellschaft – eben der Anthropologischen Gesellschaft in Wien – ein herausragendes Netzwerk, das wesentlich von ihrem intellektuellen Verständnis und der immer noch wirkmächtigen Ideologie der Aufklärung im ausgehenden

19. Jahrhundert geprägt war. Um in der gesamten Monarchie und in anderen Ländern präsent sein zu können, installierten sie ein umfassendes Korrespondentensystem, mit dem auch die letzten Winkel der k.k. Kronländer erreicht werden konnten bzw. von dort über die neuesten Forschungserkenntnisse und Reiseerlebnisse berichtet werden konnte.

Die erfolgreiche Zusammenarbeit schaffte einen Pool von Wissenschaftlern, die die gemeinsame Stärke und das gemeinsame Auftreten für die Etablierung ihrer individuellen Fachinteressen und Fachdisziplinen nutzten. Die Anthropologische Gesellschaft in Wien fungierte hierfür als besonders geeignete Plattform. Wenig verwunderlich wurden gegen Ende des 19. und zu Beginn des 20. Jahrhunderts eine Fachdisziplin nach der anderen – vor allem im universitären Rahmen – selbstständig. Die Etablierung der Fächer an den Universitäten war die Voraussetzung für ein zielstrebiges wissenschaftliches Arbeiten und vor allem für die Ausbildung des Nachwuchses. Das weithin sichtbarste Zeichen der gemeinsamen Wegbeschreibung vermittelte schließlich das Naturhistorische Museum Wien, in dem zahlreiche Fachdisziplinen und auch die befruchtende Anthropologische Gesellschaft in Wien unter einem Dach vereint wurden und es heute noch sind.

Die Breite der „Muttergesellschaft“ – der Anthropologischen Gesellschaft in Wien – schaffte aber auch die Basis für fachwissenschaftlich orientierte „Tochtergesellschaften“, wie etwa den Verein für Österreichische Volkskunde.

1950 spalteten sich aus den Mitgliedern der altehrwürdigen, in Traditionen verharrenden Anthropologischen Gesellschaft in Wien einige Prähistoriker unter der Federführung von Fritz FELGENHAUER sowie Karl KROMER und der ausdrücklichen Billigung von Richard PITIONI ab und begründeten die Urgeschichtliche Arbeitsgemeinschaft (UAG). Sie fand eine Heimat am damaligen Institut für Urgeschichte der Universität Wien. 1988 entstand aus der UAG die Österreichische Gesellschaft für Ur- und Frühgeschichte (ÖGUF) mit aktuell über 900 Mitgliedern. Sie etablierte sich zur derzeit größten archäologischen Gesellschaft in Österreich unter starker Einbindung der Studierenden und Nachwuchswissenschaftler*innen.

2020 feierten die **Anthropologische Gesellschaft in Wien** das 150-jährige und die **Österreichische Gesellschaft für Ur- und Frühgeschichte** das 70-jährige Bestandsjubiläum. Aus diesem Anlass wurde – bedingt durch die Corona-Pandemie mit einer Verzögerung von zwei Jahren – das Internationale Symposium „Wissenschaftliche Gesellschaften – Standortbestimmung und Perspektiven der Archäologie, Anthropologie und Ethnologie“ im Naturhistorischen Museum Wien vom 20.–22. Oktober 2022 von der Österreichischen Gesellschaft für Ur- und Frühgeschichte (ÖGUF), der Anthropologischen Gesellschaft in Wien (AG) und dem Naturhistorischen Museum Wien veranstaltet.

Der Fokus lag auf einer Standortbestimmung und einem Ausblick auf die künftigen Aufgaben der wissenschaftlichen Gesellschaften. Die zunehmende Digitalisierung in allen Bereichen bringt es mit sich, dass persönliche Treffen und Sitzungen zum Zweck eines Informationsaustausches scheinbar überflüssig werden bzw. immer mehr in den Hintergrund treten. Das gilt auch zunehmend für den Bildungsauftrag solcher Gesellschaften.

Daher stellen sich für zahlreiche wissenschaftlichen Gesellschaften eine Reihe von Fragen:

- * Sind wissenschaftliche Gesellschaften bloß zu in ihren inneren Strukturen verhafteten Institutionen geworden?
- * Welche Anreize bieten wissenschaftliche Gesellschaften einer modernen Scientific Community?
- * Welche Aufgaben nehmen wissenschaftliche Gesellschaften in der aktuellen fachspezifischen Kulturvermittlung und Öffentlichkeitsarbeit wahr?
- * Werden wissenschaftliche Gesellschaften von und in der Öffentlichkeit noch wahrgenommen?

- * Was ist der Mehrwert für die Mitglieder der wissenschaftlichen Gesellschaften?
- * Welchen Weg haben wissenschaftliche Gesellschaften bisher beschritten bzw. welche Strategien waren vorteilhaft bzw. wurden erfolgreich umgesetzt oder eben nicht?

Das Internationale Symposium gliederte sich in verschiedene Themenfelder:

- * Die Anfänge der wissenschaftlichen Gesellschaften
- * Fokus Interdisziplinäre Forschung
- * Überregionale Wissensvermittlung, Nachwuchsförderung und Bürgerbeteiligung
- * Verbände: Gemeinsam sind wir stärker
- * Forschung und Wissensvermittlung mit regionalem Bezug

Da nicht von allen Vortragenden ein Beitrag verschriftlicht worden ist, ist für den vorliegenden Band die Gliederung in alphabetischer Reihung der Autor*innen gewählt worden:

- * Interdisziplinäre Gesellschaften
- * Gesellschaften und Verbände – Archäologie und Ethnographie
- * Sonstige Themen

Nach der Einleitung führt der Beitrag von Marie-France CHEVRON „Die ersten wissenschaftlichen Gesellschaften: der lange Weg zur Professionalisierung und Institutionalisierung“ grundlegend in die Thematik ein. Die Autorin gehört dem Institut für Kultur- und Sozialanthropologie der Universität Wien an und beschäftigt sich intensiv mit der Geschichte der anthropologischen Wissenschaften, unter anderem auch mit der Disziplinwerdung der Fächer auch der anthropologischen Gesellschaften – der Disziplinierung im Sinne von FOUCAULT –, in denen der Mensch nicht nur biologisch, sondern auch sozial und kulturell erforscht wird.

Interdisziplinäre Gesellschaften

Im Themenfeld „Interdisziplinäre Gesellschaften“ berichten Herbert BÖHM, Andreas G. HEISS, Nisa I. KIRCHENGAST, Maria MARSCHLER, Doris PANY-KUCERA, Andrea STADLMAYR, Michaela BINDER und Michaela GAMBLE über „Die Bioarchäologische Gesellschaft Österreichs (BAG) – Voraussetzungen, Standort und Perspektiven einer interdisziplinären Gesellschaft“. Die Autor*innen forschen am Österreichischen Archäologischen Institut der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, am Institut für Klassische Archäologie und am Institut für Ägyptologie (beide Universität Wien), an der Anthropologischen Abteilung des Naturhistorischen Museums Wien sowie in der Grabungsfirma Novetus GmbH. Die BAG sieht ihre Aufgabe im Angebot einer zentralen Schnittstelle, die berufliche Regelungen sowie Qualitätsstandards für die bioarchäologischen Fächer erarbeitet.

Sylvia KIRCHENGAST vom Department für Evolutionäre Anthropologie der Universität Wien betont in ihrem Beitrag über „Die Wiener Anthropologische Gesellschaft – Relikt längst vergangener Zeit oder zukunftsorientiertes Beispiel gelebter Interdisziplinarität?“ den bemerkenswerten Spagat, den die Anthropologische Gesellschaft in Wien mit ihren fachspezifisch aus der Prähistorie, Anthropologie und Ethnologie beleuchteten, aber interdisziplinär erarbeiteten Beiträgen zu jeweils einem Generalthema geschafft hat. Dieses eigentlich bis zur Gründung zurück verfolgbare Bestreben erlebt seit einigen Jahren einen neuen Aufschwung und weist die „Mitteilungen der Anthropologischen Gesellschaft in Wien“ wiederholt als Standardpublikation für spezifische Themenfelder aus. Sylvia KIRCHENGAST äußert sich aber auch kritisch gegenüber dem aktuellen Quantifizierungshype (Rankings, Anzahl an Peer-Review-Beiträgen), dem Streben nach einem hohen Impact-Faktor (H-Index), betitelt die Wissenschaft als „Publish-or-Perish-Geschäft“ und spricht auch das wissenschaftliche „Speed-Dating“ an. Oft bleiben Wissenschaftler*innen nur kurz an den Institutionen und bauen keine nachhalti-

gen Strukturen auf, was sich längerfristig dem Wissenschaftsstandort schaden wird. An einer Anthropologischen Gesellschaft in Wien kann jedoch abseits dieser Stressfaktoren tatsächlich noch interdisziplinär geforscht werden.

Nils SEETHALER stellt als Archivar der Berliner Gesellschaft für Anthropologie, Ethnologie und Urgeschichte im Archäologischen Zentrum der Staatlichen Museen zu Berlin „150 Jahre Berliner Gesellschaft für Anthropologie, Ethnologie und Urgeschichte: Tradition und Perspektiven für die Zukunft?“ vor. Sie wurde etwas früher als die Anthropologische Gesellschaft in Wien gegründet und vereinte im Verlauf ihres Bestehens zahlreiche namhafte Wissenschaftler*innen aus den „klassischen anthropologischen Fachdisziplinen“.

Gesellschaften und Verbände – Archäologie und Ethnographie

Den umfangreichsten Schwerpunkt beim Internationalen Symposium haben die archäologischen Gesellschaften und Verbände eingenommen.

Christa FARKA, ehemalige Leiterin der Abteilung für Archäologie des Bundesdenkmalamtes, gibt einen Überblick zur „Gesellschaft der Freunde Carnuntums – 140 Jahre Forschung in der Metropole am Donaulimes“. Die GFC wurde in der Monarchie von hochrangigen Persönlichkeiten tatkräftig unterstützt und etablierte sich als Förderverein zur wissenschaftlichen Bearbeitung – auch mit selbstständig vorgenommenen Ausgrabungen – des römischen Carnuntums. Das von der Gesellschaft finanzierte Museum Carnuntinum wurde 1904 von Kaiser Franz Joseph persönlich eröffnet. Nach dem Ende der Monarchie blieben jedoch die großzügigen Förderer aus und die Gesellschaft musste ihre Aktivitäten auf ein Mindestmaß reduzieren. 1939 wurde die Gesellschaft aufgelöst, nach dem Zweiten Weltkrieg jedoch wieder neu formiert. Sie erlebt in den vergangenen Jahren einen neuerlichen Aufschwung, fördert Projekte des Archäologischen Park Carnuntums und belebt das Museum Carnuntinum mit wechselnden Ausstellungen.

Markus HOLZWEBER vom Universitätslehrgang für Informations- und Medienrecht sowie der ehemalige Direktor Thomas WINKELBAUER vom Institut für Österreichische Geschichtsforschung (beide Universität Wien) berichten zu „Der Waldviertler Heimatbund: ein regional- und heimatkundlicher Verein zur Erforschung eines niederösterreichischen Landesviertels“. Der WHB bietet seinen Mitgliedern regionalspezifische Beiträge mit einer breiten Ausrichtung – vor allem zur Geschichte (und hier besonders Wirtschafts- und Sozialgeschichte), Geologie, Europäische Ethnologie, Archäologie oder Kunstgeschichte – in der vereinseigenen Zeitschrift „Das Waldviertel“ an. Der durch das Wohnen, Arbeiten und Wirken genährte Regionalbezug auf das Waldviertel generiert ein breit gefächertes und besonders vielfältig interessiertes Zielpublikum, das eine Mitgliedschaft beim WHB zu seinem Selbstverständnis zählt. Man will über die Region Waldviertel und das, was darin kulturell und historisch geschieht und erforscht wird, informiert werden.

Margarethe KIRCHMAYR, Julia RABITSCH, Caroline POSCH und Stefan PIRCHER gründeten als Nachwuchswissenschaftler*innen den Verein AFIN und geben mit ihrem Beitrag „Archäologisches Forschungsnetzwerk Innsbruck (AFIN) – Ein Verein stellt sich vor“ einen Einblick in die Aktivitäten. Er versteht sich als Ergänzung zu den Grabungsfirmen und unterstützt sie bei der wissenschaftlichen Aufarbeitung durch konkrete Projektabwicklungen.

Alexandra KRENN-LEEB vom Institut für Urgeschichte und Historische Archäologie der Universität Wien engagiert sich seit 1990 in den unterschiedlichsten Funktionen (Redakteurin, Sprecherin des Arbeitskreises Neolithikum & Bronzezeit, 1. Sekretärin, Geschäftsführerin, Vorsitzende) für die ÖGUF. Im Beitrag „Die Österreichische Gesellschaft für Ur- und Frühgeschichte: Standortbestimmung und Strategien zur Nachwuchsförderung und Wissensvermittlung“ gewährt sie einerseits einen kurzen Überblick über die spannende Entstehungsgeschichte der UAG/ÖGUF nach dem Zweiten Weltkrieg und zeigt anderer-

seits die wesentlichen und breit gestreuten Aktivitätsbereiche der letzten 70 Bestandsjahre der wissenschaftlichen Gesellschaft auf. Im Exkurs zur aktuellen prekären Lage zahlreicher Nachwuchswissenschaftler*innen an den Universitäten betont sie die bedeutende Rolle von wissenschaftlichen Gesellschaften, die sie für deren Förderung einnehmen können und müssen. Durch die enge Anbindung an die Universität Wien nimmt die ÖGUF eine Mittlerrolle bezüglich der Vermittlung von neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen an ein breit gestreutes Zielpublikum von an der Archäologie Österreichs Interessierten ein. Das niederschwellige Angebot von Arbeitskreisen (zeit-, kulturell- und themenspezifisch) wird besonders von den Studierenden und Nachwuchswissenschaftler*innen genutzt und fördert gezielt ein frühzeitiges Networking sowie organisatorische und administrative Abläufe.

Valentina LAAHA vom Institut für Urgeschichte und Historische Archäologie der Universität Wien und Florian JÜNGERICH von der Abteilung für Ur- und Frühgeschichtliche Archäologie der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster sind aktive Mitglieder des DASV und präsentieren im Beitrag „Der Dachverband Archäologischer Studierendenvertretungen als Bindeglied zwischen Forschung akademischem Nachwuchs“ eine überregionale Initiative der Studierenden der archäologischen Disziplinen. Sie sind in Deutschland, in der Schweiz und in Österreich mit über 50 Studierendenvertretungen (Fachschaften) vertreten und unterstützen die jungen Nachwuchswissenschaftler*innen mit unterschiedlichen Angeboten, wie etwa Workshops zu nützlichen Basisqualifikationen bzw. Skills, durch Tagungen und vor allem durch die Schaffung eines breiten niederschweligen Netzwerkes bereits am Beginn der wissenschaftlichen Karrieren.

Als einzige ethnographische Gesellschaft stellt Hermann MÜCKLER vom Institut für Kultur- und Sozialanthropologie der Universität Wien „Die Bedeutung regionalspezifischer wissenschaftlicher Gesellschaften: die Österreichisch-Südpazifische Gesellschaft an der Universität Wien“ vor. Sie wurde vom Autor 1996 (mit)gegründet und zielt neben Vorträgen und Exkursionen vor allem auf eine Vernetzung der zahlreichen international tätigen Mitglieder mit einem hohen Interesse an Ozeanien. Es werden aber auch Projekte vor Ort organisiert und betreut, wie beispielsweise eine Diabetes-Initiative. Die Gesellschaft ist wiederum Mitglied des Dachverbandes aller österreichisch-ausländischen Gesellschaften – PaN.

Bernd PÄFFGEN vom Institut für Vor- und Frühgeschichte an der Ludwig-Maximilians-Universität München gewährt mit zwei Beiträgen einen Einblick in „Landesarchäologisch tätige Vereinigungen: Die Situation im Königreich Bayern“ sowie in „Die Gesellschaft für Archäologie in Bayern“. Der erste Beitrag beschäftigt sich mit der Situation des Königreiches Bayern, in dem in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts die archäologischen Belange weitgehend an die historischen Vereine ausgelagert bzw. delegiert worden waren. 1853 entstand schließlich das Germanische Nationalmuseum in Nürnberg, das die Loslösung der prähistorischen Forschung aus den Vereinen bewirkte. Auch in Bayern erfolgte 1870 die Gründung der Münchner Gesellschaft für Anthropologie, Ethnologie und Urgeschichte und die sog. anthropologischen Wissenschaften etablierten sich als universitäre Fachdisziplinen.

Den zweiten Beitrag widmen Bernd PÄFFGEN als langjähriger Vorsitzender und Janine FRIES-KNOBLACH als Geschäftsstellenleiterin der Gesellschaft für Archäologie in Bayern. Die Gründung der Gesellschaft erfolgte im Herbst 1983 und ging auf Bestreben des wenige Monate zuvor verstorbenen Leiters der Abteilung für Vor- und Frühgeschichte des Bayerischen Landesamtes für Denkmalpflege Rainer CHRISTLEIN zurück. Dieser führte unter anderem die Luftbildarchäologie und Geophysik in Bayern ein und gilt bis heute als „Lichtgestalt“ der Bayerischen Archäologie. Die Gesellschaft für Archäologie in Bayern pflegt mit der Österreichischen Gesellschaft für Ur- und Frühgeschichte eine langjährige Kooperation, aus der bereits zwei gemeinsam organisierte Internationale Symposien entstanden sind (Siegendorf 2004, Hallein 2016).

Claudia PANENKA und Kayleigh SAUNDERSON sind Master-Studierende am Institut für Urgeschichte und Historische Archäologie der Universität Wien. Der Beitrag „Moderner Zugang zu archäologischen Inhalten: Social Media und Living History als Vermittlung zwischen Forschung und Öffentlichkeit bei Orbis Ferrorum“ spiegelt das Selbstverständnis einer erst 2021 gegründeten Arbeitsgemeinschaft wider, die sich mit dem Einsatz der neuen Medien bzw. Social-Media-Auftritten eine beeindruckende Sichtbarkeit verschafft hat. Ausgewählte Projekte, Online-Vorträge und strategisch gut gewählte Kooperationen lassen eine bemerkenswerte und zielgruppenorientierte Vermittlungsarbeit zur Eisenzeitforschung erkennen.

Jasper VON RICHTHOFEN ist Direktor der Görlitzer Sammlungen mit dem Kulturhistorischen Museum und der Oberlausitzischen Bibliothek der Wissenschaften und außerdem Kustos der Abteilung Archäologie in Görlitz in der Oberlausitz im Freistaat Sachsen. Als Vorsitzender präsentiert Jasper VON RICHTHOFEN einen der größten und jüngsten archäologischen Verbände Deutschlands, nämlich „Der Mittel- und Ostdeutsche Verband für Altertumsforschung (MOVA) – Geschichte und Perspektive“. Der 1991 nach der Wiedervereinigung Deutschlands von Günter Wetzel gegründete Verband konnte sich nicht auf Traditionen aus Verbänden vor dem Zweiten Weltkrieg stützen und wollte vorerst die ostdeutsche Identität hochhalten, weshalb vornehmlich die archäologische Forschung in den Bundesländern Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg, Berlin, Sachsen-Anhalt, Sachsen und Thüringen gefördert wird. Der MOVA (mova_2023) versteht sich als Regionalverband neben dem Nordwestdeutschen (NWVA) und dem West- und Süddeutschen Verband für Altertumsforschung (WSVA).

Jasper VON RICHTHOFEN spannt jedoch in seinem zweiten Beitrag den Bogen deutlich weiter: „Von der Aufklärung zur vaterländischen Altertumskunde – Das Wirken der Oberlausitzischen Gesellschaft der Wissenschaften zu Görlitz und der Beginn der archäologischen Forschung in der Oberlausitz“. Die Gründung der Oberlausitzer Gesellschaft der Wissenschaften e. V. reicht sogar bis 1779 zurück und ist ein Produkt der frühesten Aufklärung. Sie zählt zu den ältesten deutschen Gelehrtenvereinen (olgdw_2023). Der Autor berichtet über die wechselvolle Geschichte, die Auflösung der Gesellschaft 1945 durch die Russen und die Neugründung im Jahr 1990. Die Sammlungsbestände sind umfassend und sehr beeindruckend.

Gunter SCHÖBEL ist Direktor der Pfahlbauten Unteruhldingen und Professor für das Fach Ur- und Frühgeschichte und Mittelalterliche Archäologie an der Eberhard-Karls-Universität Tübingen. Er widmet sich in seinem Beitrag „Vereine in der Archäologie – top down oder bottom up? Der West- und Süddeutsche Altertumsverband (1900–2022), der Pfahlbauverein (1922–2022) und die Europäische Vereinigung zur Förderung der Experimentellen Archäologie (1990–2022) in Deutschland und Europa“ gleich drei wissenschaftlichen Gesellschaften unterschiedlicher Größe und Mitgliederzahl, verschiedener räumlicher Mitgliederverbreitung sowie differenter inhaltlicher Ausrichtung. Der interne Vergleich zeigt jeweils die Stärken und Schwächen auf und kommt zu dem Credo „starke Verbände – starke Vereine“. Wissenschaftsgeschichtlich besonders interessant sind die Pfahlbauten Unteruhldingen, da dieses Freilichtmuseum der Rückzugsort von Hans REINERTH nach dem Zweiten Weltkrieg wurde. Er leitete es bis zu seinem Tod im Jahr 1990. Als Mitglied der NSDAP war Hans REINERTH unter anderem Leiter des Reichsbundes für Deutsche Vorgeschichte und wurde Nachfolger Gustaf KOSSINNAS auf dem Lehrstuhl an der Universität Berlin. Angesichts dieser „Belastung“ können die Leistungen zum Ausbau eines wissenschaftlich hoch professionellen Freilichtmuseums und experimentalarchäologischen Zentrums am Bodensee von Gunter SCHÖBEL als nachfolgender Direktor nicht hoch genug geschätzt und bewertet werden.

Claudia THEUNE, Sabine FELGENHAUER-SCHMIEDT, Thomas KÜHTREIBER, Gabriele SCHARRER-LIŠKA und Manfred LEHNER vom Institut für Urgeschichte und Historische Archäologie und dem Vienna Institute for Archaeological Science der Universität Wien, vom Institut für Realienkunde des Mittelalters und der frühen Neuzeit der Universität Salzburg in Krems

an der Donau sowie vom Institut für Antike der Universität Graz stellen mit dem Beitrag „Die Österreichische Gesellschaft für Mittelalter- und Neuzeitarchäologie – Genese, Zielsetzungen – Perspektiven“ die zweite wissenschaftliche Gesellschaft vor, die am Institut für Urgeschichte und Historische Archäologie der Universität Wien beheimatet ist. Die jüngst umbenannte Gesellschaft wurde von Fritz FELGENHAUER gegründet und hat mit der Organisation einer ersten Tagung im Jahr 1969 die Mittelalterarchäologie in Europa wesentlich geprägt. Sie kann als Initialzündung für eine heute nicht mehr wegzudenkende wissenschaftliche Fachdisziplin gelten.

Geschäftsführerin i. R. Barbara WEWERKA und Obfrau Alexandra KRENN-LEEB vom Institut für Urgeschichte und Historische Archäologie der Universität Wien berichten über den im Jahr 1991 gegründeten Verein ASINOE Archäologisch-Soziale Initiative Niederösterreich in Krems. Im Beitrag „Der Verein ASINOE als Träger gemeinnütziger Beschäftigungsprojekte des Arbeitsmarktservice: Fluch und Segen sozialpolitischer Abhängigkeiten“ wird eine 28 Jahre währende Zusammenarbeit von Archäolog*innen und Sozialarbeiter*innen präsentiert, die in Kooperation mit dem Arbeitsmarktservice Niederösterreich und der Abteilung für Archäologie des Bundesdenkmalamtes Langzeitbeschäftigungslose auf archäologischen Ausgrabungen befristet beschäftigt und ihnen durch eine adäquate Betreuung die Rückkehr in den Ersten Arbeitsmarkt erleichtert hat. Zahlreiche Maßnahmen zur Arbeitssicherheit und zur Gesundheitsförderung wurden erstmals vom Verein ASINOE ein- und umgesetzt. Sie sind allgemein im heutigen Grabungsalltag integriert und dort nicht mehr wegzudenken.

Sonstige Themen

Einen vielschichtigen Einblick schafft Ingrid SCHIERER, Volontärin an der Prähistorischen Abteilung des Naturhistorischen Museums Wien mit ihrem Beitrag „1870: Gesellschaft, Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und Kunst – Ein Stimmungsbild zur zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts in Österreich“, der anhand unterschiedlichster Perspektiven zahlreiche Lebensbereiche beleuchtet und somit zu einer Zeitreise einlädt.

Harald PÖCHER, Generalmajor i. R. des Österreichischen Bundesheeres gibt abschließend einen Überblick zu „Verteidigungs- (Kriegs-, Wehr-) oder Militärwissenschaften in Österreich“.

Die wissenschaftlichen Gesellschaften gehören in ein neues Licht gestellt. Ihre Bedeutung als Mittlerinnen zwischen der akademischen über die studentische Welt zur breiten Öffentlichkeit, die es über die neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse zu informieren gilt, muss signifikanter als bisher herausgestrichen werden. Wissenschaftsgeschichtlich sind sie die Keimzellen zahlreicher universitärer Fachdisziplinen und haben ganz andere Freiheiten als diese. Sie sind akademische Wegbegleiterinnen mit der Gnade, auch experimentell an neue Projektideen herangehen zu können. Sie bieten ungewöhnliche Möglichkeiten abseits des Mainstreams und dürfen gelegentlich auch mit ihren Projekten scheitern.

Die etablierten Kolleg*innen aus den fachspezifischen Institutionen tauschen sich bei den diversen Aktivitäten der wissenschaftlichen Gesellschaften ungezwungen aus. Als Multiplikator*innen werden sie rasch informiert. Sie wissen über zahlreiche geplante Aktivitäten häufig schon vor einer offiziellen Bekanntgabe Bescheid. Viele Maßnahmen können daher schon frühzeitig unterstützt, beworben oder einfach „abgecheckt“ werden.

Studierende und junge Nachwuchswissenschaftler*innen treten niederschwellig mit den etablierten Fachkolleg*innen in Kontakt und beweisen sich in Fachdiskussionen. Häufig werden etablierte Wissenschaftler*innen spätere Mentor*innen und die Studierenden ihre Mentees. Der Übergang von konsumierenden zu aktiven Studierenden gelingt in den wissenschaftlichen Gesellschaften nachweislich leichter. Sie lernen frühzeitig, Verantwortung zu übernehmen und wachsen in die akademischen Strukturen rasch hinein. Die Zukunftsfähigkeit der dahin-

terstehenden Fachwissenschaften wird dadurch gesichert. Auch die interessierten Mitglieder der wissenschaftlichen Gesellschaften profitieren von ihrer Mitgliedschaft. Sie erleben die Wissenschaftler*innen als „Menschen von nebenan“, die mit den gleichen Problemen zu kämpfen haben wie sie selbst. Sie lernen die Wissenschaftsdisziplinen aus zahlreichen Blickwinkeln kennen und gewinnen oft neue Interessen. Der Zugang zu Citizen-Science-Projekten wird vielfach über wissenschaftliche Gesellschaften erleichtert bzw. ursächlich von diesen angeboten. Aber auch die Kompetenzen der Laienmitglieder können in die wissenschaftlichen Gesellschaften einfließen und von großem Nutzen sein. Sie sind das Korrektiv der gelegentlich im eigenen Süppchen kochenden Wissenschaftler*innen. Sie stellen häufig die richtigen Fragen und stoßen dadurch neue Projektideen an. Und sie haben das Potenzial, als Ehrenamtliche kostengünstig in den Projekten mitwirken zu wollen. Davon haben bereits viele wissenschaftliche Gesellschaften profitiert, denn es ist ihnen finanziell schlichtweg unmöglich, alle „Handgriffe“ adäquat mit Geld begleichen zu können. Was die wissenschaftlichen Gesellschaften jedoch anstelle von Bezahlung anbieten können, sind korrekte Informationen in Form von unterschiedlichen Formaten, die fachwissenschaftlich überprüft worden sind. Das alleine bedeutet angesichts der aktuell sehr hohen Wissenschaftsfeindlichkeit schon eine Herausforderung, denen sich die wissenschaftlichen Gesellschaften aufgrund ihrer „Bürgernähe“ durchaus annehmen können und müssen.

Abschließend bedanken sich die Herausgeber*innen bei allen Teilnehmenden am Internationalen Symposium „Wissenschaftliche Gesellschaften – Standortbestimmung und Perspektiven der Archäologie, Anthropologie und Ethnologie“, im Speziellen bei Claus von CARNAP-BORNHEIM, der mit seinem Festvortrag „Wissenschaftliche Gesellschaften in der Archäologie – Schlaglichter zu Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft“ und seiner großartigen mentalen Unterstützung einen bleibenden Eindruck hinterlassen hat, sowie bei allen Autor*innen dieses Bandes!

Literatur

- HERRMANN, J. (2019): Fachgesellschaften als akademische Wegbegleiter. Wissenschaftlicher Freundeskreis, Zweckverband oder Sprachrohr der Forschenden? In: *Forschung & Lehre* 7, 620–621. https://forschung-und-lehre.epaper-archiv.de/fileadmin/user_upload/forschungUndLehre/2019/07/620/index.htmlhttps://forschung-und-lehre.epaper-archiv.de/fileadmin/user_upload/forschungUndLehre/2019/07/620/index.html (Abrufdatum: 20. September 2023).
- MÜNCH, R. (2019): Fachgesellschaften vs. Universitäten: Angespannte Verhältnisse in der Wissenschaft. In: *Forschung & Lehre* 7, 610–612. https://forschung-und-lehre.epaper-archiv.de/fileadmin/user_upload/forschungUndLehre/2019/07/610/index.html (Abrufdatum: 17. September 2023).

Internetquellen

- mov_a_2023: <https://mova-online.de/> (Abrufdatum: 02.11.2023).
- olgdw_2023: <https://www.olgdw.de/startseite/> (Abrufdatum: 02.11.2023).

Anschrift der Autor*innen

Ass.-Prof. Mag. Dr. Alexandra KRENN-LEEB, Institut für Urgeschichte und Historische Archäologie, Universität Wien, Franz-Klein-Gasse 1, A-1190 Wien, Österreich
(E-Mail: alexandra.krenn-leebe@univie.ac.at).

Priv.-Doz. Mag. Dr. Karina GRÖMER, Prähistorische Abteilung, Naturhistorisches Museum Wien, Burgerring 7, A-1010 Wien, Österreich (E-Mail: karina.groemer@univie.ac.at).

Ao. Univ.-Prof. Mag. Dr. Hermann MÜCKLER, Institut für Kultur- und Sozialanthropologie, Universität Wien, Universitätsstraße 7/IV, A-1010 Wien, Österreich (E-Mail: hermann.mueckler@univie.ac.at).

Archäologisches Forschungsnetzwerk Innsbruck (AFIN) – Ein Verein stellt sich vor

von

Margarethe KIRCHMAYR – Julia RABITSCH – Caroline POSCH – Stefan PIRCHER, Innsbruck

Zusammenfassung

Der gemeinnützige Verein „Archäologisches Forschungsnetzwerk Innsbruck (AFIN)“ wurde im Jahr 2020 von neun Archäolog*innen gegründet. Diese verband der gemeinsame Wunsch, die archäologische Forschung in der Region zu fördern und das daraus gewonnene Wissen mit der breiten Öffentlichkeit zu teilen. Da es zuvor in Westösterreich keine adäquaten Vereine oder Institutionen, an denen beides in der angestrebten Form möglich war, gab, wurde der neue Verein ins Leben gerufen. AFIN setzt sich aus dem Vorstand, der von einem wissenschaftlichen Beirat unterstützt wird, und seinen studentischen, ordentlichen und fördernden Mitgliedern zusammen. Einer der beiden Schwerpunkte ist die Unterstützung bei der Durchführung von archäologischen Projekten. Diesen wird durch AFIN eine Plattform mit möglichst geringem bürokratischem Aufwand geboten. Ein weiterer Fokus liegt auf der Öffentlichkeitsarbeit und Kulturvermittlung. Dieses Ziel wird über ein niederschwelliges Angebot an Vorträgen, Kurzexkursionen, Museums- und Grabungsführungen sowie individuell angepassten Vermittlungsprogrammen erreicht. Seit 2022 gibt AFIN einen Jahresbericht heraus, der einen guten Überblick über sämtliche Veranstaltungen und Projekte des Vereins gibt.

Summary

The non-profit association Archäologisches Forschungsnetzwerk Innsbruck (AFIN) (Archaeological Research Network Innsbruck) was established in 2020 by nine archaeologists. They shared a common desire to support archaeological research and also to communicate their knowledge with the public. There was previously no adequate society or institution in the western part of Austria that combined the two main focuses in the intended form, a new association was founded. AFIN consists of a committee, which is supported by a scientific advisory board, students, regular and sponsoring members. One of the two main objectives of AFIN is to support the realisation of archaeological research. Therefore, AFIN offers a platform for projects with as little bureaucracy as possible. A second focus of the association is on public outreach and knowledge sharing. This goal is reached by a broad range of public events such as public talks, short excursions and guided tours of museums and excavations. The public outreach is complemented by educational programmes specifically addressing children and adolescents. Since 2022 an annual report has been published, which provides a good overview of all activities and projects of AFIN.

Der Verein

Der gemeinnützige Verein „Archäologisches Forschungsnetzwerk Innsbruck (AFIN)“ wurde im Sommer 2020 von neun Archäolog*innen gegründet und ist daher eine relativ junge Einrichtung innerhalb der österreichischen Vereinslandschaft mit Schwerpunkt Archäologie (Posch et al. 2020). Die Gründungsmitglieder – Brigit Danthine, Jessica Keil, Margarethe Kirchmayr, Lisa Obojes, Stefan Pircher, Caroline Posch, Julia Rabitsch, Jasmin Wallner und Bianca Zerobin – lernten einander während der gemeinsamen Studienzeit bzw. bei der beruflichen Tätigkeit am Institut für Archäologien der Universität Innsbruck kennen. Ihre persönlichen Forschungsschwerpunkte und -interessen sind sehr breit gefächert und umfassen diverse Epochen und Teilbereiche der archäologischen Wissenschaften. Die Begeisterung für die Archäologie ist jedoch ein verbindendes Element, das trotz der zeitlichen und räumlichen Unterschiede zur gemeinsamen Gründung des Vereins AFIN führte. Auch wenn der Verein seinen Sitz in Innsbruck hat, sind seine Gründungsmitglieder inzwischen über ganz Österreich verstreut. Sie arbeiten an bekannten Institutionen oder sind als selbständige Archäolog*innen tätig. Einige Gründungsmitglieder übernehmen nach wie vor verschiedene Aufgaben im Verein, die von Datenschutzangelegenheiten über den Social-Media-Auftritt bis hin zur Rechnungsprüfung reichen. Zudem setzte sich der Vereinsvorstand, der das Leitungsorgan des Vereins bildet, von 2020 bis 2021 aus den Gründungsmitgliedern Margarethe Kirchmayr als Präsidentin, Stefan Pircher als Kassier, Caroline Posch als Schriftführerin und Lisa Obojes als allgemeine Stellvertreterin zusammen. Im Jahr 2021 wurde Lisa Obojes von Julia Rabitsch als Stellvertreterin abgelöst. Nach der letzten Ordentlichen Generalversammlung am 07.12.2022 wurde der Vorstand auf insgesamt sechs Mitglieder erweitert, wobei Laura Lucia Pösendorfer die Funktion der Kassierin übernahm und Stefan Pircher dem Vorstand als ihr Stellvertreter erhalten blieb. Julia Rabitsch wechselte zur Position der Präsidentin-Stellvertreterin und Julia Haas konnte für die Aufgabe der stellvertretenden Schriftführerin gewonnen werden. Zu den Aufgaben des Vorstands zählt unter anderem die Einrichtung eines Rechnungswesens mit kontinuierlicher Aufzeichnung der Einnahmen und Ausgaben. Zwei Rechnungsprüfer*innen kontrollieren die laufenden Geschäfte und prüfen die Finanzgebarung des Vereins im Hinblick auf die Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung und die statutengemäße Verwendung der Mittel. Seit der Vereinserrichtung übernehmen die beiden Gründungsmitglieder Jessica Keil und Jasmin Wallner diese Aufgabe.

Als Hauptaufgabe des Vorstands ist die Entscheidung über die Durchführung von vereinseigenen Aktivitäten und die Abwicklung von Projekten durch Vereinsmitglieder in Kooperation mit AFIN zu nennen. Sollte der Vorstand bei einer Entscheidung zusätzliche Meinungen einholen wollen, steht ihm ein wissenschaftlicher Beirat zur Seite. Der internationale Beirat setzt sich aus renommierten Forscher*innen der unterschiedlichen archäologischen Fachbereiche zusammen. Zu den Aufgaben der ehrenamtlichen Beiratsmitglieder zählt die Unter-

Abb. 1: Barbara Hausmair hielt im November 2021 in Innsbruck einen der wenigen Vorträge von AFIN „in Präsenz“. Das Thema „Archäologie ungetauft verstorbenen Kinder in Mittelalter und Frühneuzeit“ lockte zahlreiche Besucher*innen an (Foto: AFIN).

stützung des Vereinsvorstands in inhaltlichen und fachlichen Fragen. Als unabhängiges Gremium dient er der wissenschaftlichen Evaluation sowie der Qualitätssicherung von Forschungsprojekten in Kooperation mit dem Verein. Von der Vereinsgründung bis heute umfasst der Beirat folgende Mitglieder: Gerald Grabherr (Institut für Archäologien, Universität Innsbruck), Barbara Hausmair (Institut für Archäologien, Universität Innsbruck), Julia Kopf (Institut für Klassische Archäologie, Universität Wien), Sarah Leib (Abteilung Archäologie, Amt für Kultur des Fürstentums Liechtenstein), Urs Leuzinger (Amt für Archäologie, Kanton Thurgau), Gerhard Tomedi (Institut für Archäologien, Universität Innsbruck), Elisabeth Trinkl (Institut für Antike, Universität Graz) und Holger Wendling (Abteilung Archäologie/Dürrnbergforschung, Salzburg Museum/Keltenmuseum Hallein). Über die eigentlichen Aufgaben hinausgehend unterstützt der Beirat den Verein auch immer wieder aktiv mit Vorträgen: So hielt Barbara Hausmair im November 2021 in Innsbruck einen Vortrag zur „Archäologie ungetauft verstorbener Kinder in Mittelalter und Frühneuzeit“, der sehr gut besucht war (Abb. 1). Im Jänner 2022 durfte AFIN zudem zu einem virtuellen Vortrag von Holger Wendling zum Bergbauzentrum am Dürrnberg bei Hallein einladen, der ebenfalls sehr regen Zuspruch fand. Auch für das Jahr 2023 haben sich wieder zwei Beiratsmitglieder bereit erklärt, je einen Vortrag für AFIN anzubieten. Zu guter Letzt sind noch die Partner von AFIN zu nennen, die den Verein finanziell und/oder ideell unterstützen und denen hierfür großer Dank gebührt. Zu diesen zählen die Firma Anton Rauch GmbH & Co KG sowie *Orbis Ferrorum*, die Gesellschaft zur interdisziplinären Erforschung der Eisenzeit (Abb. 2). Darüber hinaus ist natürlich auch den fördernden Mitgliedern für ihre finanzielle Unterstützung Dank auszusprechen. Nicht unerwähnt bleiben dürfen außerdem Förderungen durch private Unterstützer*innen sowie die Vereine „Erlebnis Archäologie“ und „Archaeotalpa“, die sich bei einzelnen Projekten verdient gemacht haben und denen an dieser Stelle gedankt werden soll.

Abb. 2: Bei einem gemeinsamen Ausflug zur Ausstellung „Königreiche der Eisenzeit“ im MAMUZ Museum Mistelbach lernten sich Mitglieder von AFIN und dem Partnerverein *Orbis Ferrorum* persönlich kennen (Foto: *Orbis Ferrorum*).

Die Vereinsgründung

Da es schon einige wissenschaftliche Gesellschaften in Österreich gibt, die sich mit dem Thema Archäologie befassen, stellt sich die Frage, was die Motivation zur Neugründung eines weiteren Vereins war. Die Gründungsmitglieder verband der Wunsch, die archäologische Forschung zu unterstützen und das daraus gewonnene Wissen zu vermitteln. Beides sollte über das universitäre Engagement hinausgehen und die Archäologie einem breiteren Publikum zugänglich machen. Vor der Vereinsgründung wurde eine intensive Recherche zum aktuellen Angebot in der Vereinslandschaft betrieben und überprüft, ob eine Anbindung an eine bereits bestehende Gesellschaft möglich und sinnvoll wäre. In Innsbruck gibt es z. B. die „Archäologische Gesellschaft Innsbruck“, die bereits 1979 gegründet wurde. Diese bietet

Veranstaltungen in der Sparte der Archäologievermittlung – archäologische Vorträge, Führungen und Exkursionen – an (uibk.ac.at_2023). Darüber hinaus ist der Verein „ArchaeoTirol – Initiative zur Förderung archäologischer Forschungsprojekte“ anzuführen, der ab dem Jahr 1999 in Nordtirol aktiv war und sich neben der Vermittlung von Forschungsergebnissen die Förderung von archäologischen Grabungsarbeiten und die Verstärkung der interdisziplinären Zusammenarbeit zum Ziel setzte (ZEISLER 1999). Besonders mit seinen Ausgrabungen, der Herausgabe der populärwissenschaftlichen Schriftenreihe „ArchaeoTirol. Kleine Schriften“ und der Umsetzung von Vermittlungsprojekten an Schulen leistete dieser Verein einen wesentlichen Beitrag zur außeruniversitären Archäologie Tirols (NICOLUSSI CASTELLAN 1999; TOMEDI 1999). Die Zielsetzungen von ArchaeoTirol waren nahezu identisch mit den Vorhaben der Gründungsmitglieder von AFIN. Allerdings stellte ArchaeoTirol seine Tätigkeiten leider vor ein paar Jahren ein, weshalb eine Neugründung sinnvoll erschien.

Des Weiteren existieren verschiedene private archäologische Firmen, deren Tätigkeitsbereich sich jedoch primär auf baubegleitende bzw. -vorbereitende archäologische Maßnahmen beschränkt. Die aktive Teilnahme am wissenschaftlichen Diskurs sowie das Zugänglichmachen der jeweiligen Grabungsergebnisse für die interessierte Bevölkerung finden hierbei nur selten Platz, da die Bauträger*innen, die in der Regel als Auftraggebende fungieren, diese Tätigkeiten oftmals nicht mitzufinanzieren bereit sind.

Als Vorbild in Bezug auf die Abwicklung von Forschungsprojekten diene insbesondere der Verein „Institut für südostalpine Bronze- und Eisenzeitforschung ISBE“ mit Sitz in Graz, der sich aber im Gegensatz zu AFIN sowohl eine räumliche als auch eine zeitliche Einschränkung auferlegt. Der Geschäftsführer dieses Vereins, Georg Tiefengraber, stand und steht AFIN jederzeit mit Rat und nützlichen Hinweisen zur Seite, wofür ihm an dieser Stelle besonders gedankt werden soll.

In Westösterreich war demnach, abgesehen vom Institut für Archäologien der Universität Innsbruck, keine öffentliche oder private Einrichtung vorhanden, welche die Abwicklung von archäologischen Forschungsprojekten ermöglicht hätte. Aufgrund der finanziellen Situation der österreichischen Universitäten und des neuen Universitätsgesetzes mit einer verschärften Regelung der Kettenverträge ist es Personen – unabhängig von einer gesicherten Finanzierung – nur auf befristete Zeit gestattet, Forschung an ein und derselben Universität zu betreiben. Als Konsequenz werden größere Forschungsprojekte mitunter ins Ausland getragen und kleinere oft gar nicht erst durchgeführt, da dies die potenziellen Anstellungszeiten belasten würde. Um die Möglichkeit zu bieten, Forschung in der Region zu halten sowie um (Nachwuchs-) Forscher*innen bei der Durchführung ihrer Projekte zu unterstützen, sahen die Gründungsmitglieder dringenden Handlungsbedarf und riefen AFIN ins Leben. Durch den Vereinssitz in Innsbruck wird die österreichische Vereinslandschaft zudem nicht nur inhaltlich, sondern auch geographisch sinnvoll ergänzt und bereichert.

Forschung und Wissenschaft

Der Verein „Archäologisches Forschungsnetzwerk Innsbruck (AFIN)“ bietet eine weitestgehend unbürokratische Möglichkeit zur Abwicklung von archäologischen Projekten und richtet sich an alle, die in den archäologischen Wissenschaften tätig sind. Die Gründungsmitglieder weisen einen großen Erfahrungsschatz in der Abwicklung und Durchführung von Drittmittelprojekten auf, der von der Antragstellung und Einwerbung externer Gelder bis hin zu Kenntnissen im Projektmanagement reicht. Dies fließt auch in die Vereinstätigkeit ein, indem den Mitgliedern nicht nur eine Abwicklungsplattform geboten wird, sondern diese auch aktiv beim Beantragen von Drittmitteln und

der Durchführung von Forschungsvorhaben beraten und unterstützt werden.

Dem Vereinsnamen folgend ist AFIN darüber hinaus als Netzwerk für archäologische Forschungstätigkeiten und somit auch als Schnittstelle zwischen Auftraggebern und -nehmenden archäologischer Dienstleistungen zu sehen (Abb. 3). Der Verein tritt jedoch keinesfalls in Konkurrenz zu privaten Grabungsfirmen, Universitäten und anderen Forschungseinrichtungen. Vielmehr stellt er eine unabhängige und gemeinnützige Ergänzung zu diesen dar. AFIN unterstützt besonders die interdisziplinäre Zusammenarbeit und Vernetzung von Wissenschaftler*innen und Institutionen, wobei ein besonderer Fokus auf der gemeinsamen Bearbeitung von Fragestellungen anhand unterschiedlicher methodischer und theoretischer Ansätze liegt. Dies spiegelt sich auch in den bereits über den Verein abgewickelten Projekten wider, welche verschiedene zeitliche, geographische und methodische Bereiche der archäologischen Forschung abdecken:

Die bislang umfangreichste Kooperation ist jene in Mühldorf im Mölltal (Bez. Spittal an der Drau/Kärnten) (PIRCHER 2022a). Seit April 2021 finden unter der Leitung von Stefan Pircher Forschungskampagnen zur dortigen eisenzeitlich-römischen Siedlung statt, die von diversen Fördergeber*innen finanziert werden. Einer der bisherigen Höhepunkte dieses Projekts war die im Herbst 2021 erfolgte Neueröffnung des Museums „ARGENTUM – Auf den Spuren von Kelten und Römern“ mit drei angeschlossenen Themenrundwegen.

Ebenfalls ein großes Projekt bildete die Beauftragung von AFIN im Jahr 2021 durch die Osttiroler Gemeinde Obertilliach zur Durchführung des INTERREG V-A Italien – Österreich / CLLD *Dolomiti Live* Projekts ITAT4145 „Die ersten prähistorischen Bewohner Osttirols, der ladinischen Täler und des ladinischen Teils der Belluneser Dolomiten“. In diesem Rahmen wurden unter der Leitung von Caroline Posch (Prähistorische Abteilung, Naturhistorisches Museum Wien) die archäologischen Hinterlassenschaften im Zusammenhang mit der ersten Begehung des Hochgebirges zwischen dem Alto Bellunese und Osttirol erforscht und das dabei erworbene Wissen über Siedlungsstrategien und die Mobilität prähistorischer Jäger- und Sammlergruppen im fraglichen Gebiet an regionales Publikum vermittelt (HAAS et al. 2022).

Ein Projekt aus dem Bereich der digitalen Archäologie mit AFIN als Plattform war „*Mapping the Unknown*“, das von Martin Auer vom Institut für Archäologien der Universität Innsbruck geleitet wurde. Sein Ziel war die Entwicklung eines Workflows zum infrastrukturellen Aufbau von geisteswissenschaftlichen semantisch organisierten Datenbanken.

Ebenfalls in diesen Themenbereich fällt ein Projekt, das sich mit der Umsetzung einer virtuellen Ausstellung zum Thema „Die Frauen in der Kosakentragödie in Lienz 1945“ befasste. Anstoß hierfür gab die COVID-19-Pandemie, die eine analoge Präsentation der Ausstellung verhinderte.

Auch für Forschungsarbeiten mit naturwissenschaftlichen Methoden stand AFIN bereits als Kooperationspartner zur Verfügung. Dies betrifft zum Beispiel archäozoologische Untersuchungen von Knochenmaterial vom mittelalterlichen Giato (Monte Iato, Sizilien), welche von der Tiroler Wissenschaftsförderung finanziert und an der Universität Innsbruck durchgeführt wurden. Ein weiteres interdisziplinäres Forschungsprojekt, das sich mit Keramikgefäßen aus der römischen Stadt Aguntum (Gemeinde Dölsach, Bez. Lienz, Osttirol) beschäftigt, wurde in Zusammenarbeit mit Martin Auer umgesetzt. Es hat die detaillierte technologische Klassifizierung unterschiedlicher Keramikwerkstätten und deren Arbeitsweise zum Inhalt (AUER 2022).

Abb. 3: Das Logo des gemeinnützigen Vereins „Archäologisches Forschungsnetzwerk Innsbruck (AFIN)“ soll seinen Grundgedanken – die Vernetzung zwischen den diversen Personen und Institutionen der archäologischen Welt – widerspiegeln (Grafik: AFIN).

Im Jahr 2021 konnte AFIN darüber hinaus als Kooperationspartner einer archäologischen Grabungskampagne in einem neu entdeckten Heiligtum der Eisen- und römischen Kaiserzeit am Heiligkofel in Osttirol tätig werden. Das Projekt, das von mehreren Geldgeber*innen gefördert wurde, fand unter der Leitung von Harald Stadler vom Institut für Archäologien der Universität Innsbruck statt. Auch wenn die Durchführung von Rettungsgrabungen nicht zum primären Aufgabenfeld des Vereins zählt, wurde AFIN im Jahr 2022 mit mehreren entsprechenden Maßnahmen in der römischen Stadt Teurnia (Gemeinde Lendorf, Bez. Spittal/Drau, Kärnten) beauftragt (PIRCHER 2022b).

Von der Kulturabteilung der Stadtgemeinde Innsbruck wurde des Weiteren ein Projekt zu den archäologischen Kleinfunden von der Hofkirche Innsbruck gefördert (NUTZ – STADLER 2022). In dieser wurden im Jahr 2001 unter der Leitung von Harald Stadler mehrere Gewölbezwickel archäologisch untersucht. Die dabei entdeckten Kleinfunde konnten nun in Kooperation mit AFIN sowohl restauriert als auch publikationsfertig dokumentiert werden.

Archäologische Objekte der Sammlung „F. Kach“, die von einem seit der Hallstattzeit belegten Fundort in der Gemeinde Ebenthal (Bez. Klagenfurt-Land, Kärnten) stammen, werden in einem derzeit über den Verein laufenden Projekt, das vom Bundesdenkmalamt finanziert wird, erstmals wissenschaftlich von Laura Pösendorfer und Stefan Pircher dokumentiert und chronologisch eingeordnet.

Aus dieser Aufzählung der bisher in Kooperation mit AFIN durchgeführten Projekte geht deutlich hervor, dass der Bedarf nach einer entsprechenden Plattform gegeben ist und AFIN sich bereits im Laufe der letzten Jahre dahingehend profilieren konnte. Die Forschungsarbeiten decken dabei nicht nur die diversen methodischen Felder der archäologischen Wissenschaften ab, sondern zeichnen sich auch durch die unterschiedlichen Förderstellen aus, die von privaten Auftraggeber*innen bis hin zum Bundesdenkmalamt reichen. Durchwegs positive Rückmeldungen zur Vereinsgründung von Fachkolleg*innen sowie durch Fördergeber*innen bestärken das Team von AFIN in ihren konkreten Zielsetzungen und untermauern ein Weiterführen der bisherigen Vorhaben auch in der Zukunft.

Im Folgenden soll kurz erläutert werden, unter welchen Voraussetzungen Projekte in Kooperation mit AFIN verwirklicht werden können: Grundsätzlich ist jedes Vereinsmitglied willkommen, Projekte über den Verein abzuwickeln, sofern diese einen klar nachvollziehbaren archäologischen Bezug aufweisen und mit den Statuten sowie ideellen und ethischen Grundsätzen von AFIN konform sind. Die Mitgliedschaft bei AFIN steht jeder physischen sowie juristischen Person offen. Die Bedingungen dafür sind lediglich die Zahlung des jährlichen Mitgliedsbeitrags und die Einhaltung der Statuten. Auch wenn der thematische Schwerpunkt des Vereins auf dem Alpenraum liegt, sind innereuropäische Projekte außerhalb dieser Region ebenso möglich. Die Entscheidung zur Annahme von Projekten obliegt dem Vorstand. Dieser kann beim wissenschaftlichen Beirat ein Stimmungsbild bzw. eine zusätzliche Expertise einholen. Zur rechtlichen Absicherung beider Seiten wird zu Beginn jeder Projektpartnerschaft eine Fördervereinbarung unterzeichnet. Diese wurde in Zusammenarbeit mit einer Notarin erstellt und umfasst die gegenseitigen Rechte und Pflichten, die unter anderem auch eine Projektabwicklungspauschale beinhalten. Diese dient der Deckung der laufenden Kosten (z. B. Versicherungen, Lohnverrechnung, Kontogebühren etc.) sowie der Erhaltung der von AFIN gebotenen Infrastruktur. Alle „Einnahmen“, die über die laufenden Kosten hinausgehen, werden in weiterer Folge wieder zur Förderung archäologischer Projekte, für Druckkostenzuschüsse und dergleichen verwendet. Der Verein legt bei der Durchführung von archäologischen Vorhaben großen Wert auf faire Behandlung, Entlohnung und Sicherheit der Mitarbeiter*innen. Deswegen werden von Seiten des Vereins Vorlagen zur Arbeitssicherheit bei Feldarbeiten, zur Stundenerfassung und zur Rechnungslegung angeboten. Zudem wird den Projektleiter*innen empfohlen, etwaige Mitarbeiter*innen mittels eines Dienstvertrags über den Verein anzustellen. AFIN stellt hierfür

die Vorlage eines Dienstvertrags zur Verfügung und kümmert sich um bürokratische Tätigkeiten wie die An- und Abmeldung der Dienstnehmenden und die Lohnverrechnung. Darüber hinaus gilt die Rechtsschutz- und Haftpflichtversicherung des Vereins auch für die laufenden Projekte. Grundsätzlich steht der jeweiligen Leitung jedoch frei, wie die zur Verfügung stehenden Finanzmittel verwendet werden, da AFIN darauf keinerlei Einfluss nimmt.

Öffentlichkeitsarbeit und Kulturvermittlung

Die zweite große Triebfeder, die zur Vereinsgründung führte, war der Wunsch nach einer aktiven Verbreitung der archäologischen Forschungsergebnisse, um für die breite Öffentlichkeit einen verbesserten Zugang zur Archäologie und zum kulturellen Erbe der Menschheit zu schaffen. Dadurch möchte AFIN auch zur Sensibilisierung hinsichtlich des Kulturgüter- und Denkmalschutzes beitragen. Dieses Ziel wird mit einem niederschweligen Angebot über die Organisation von kostenlosen Vorträgen und anderen Veranstaltungen wie Exkursionen zu archäologischen Fundplätzen und Museen erreicht. Das Vermittlungsangebot richtet sich an alle archäologisch Interessierten, wobei insbesondere auch fachfremde Personen herzlich dazu eingeladen sind.

Da die Vereinsgründung im Jahr 2020 während der COVID-19-Pandemie erfolgte, konnten zunächst nur vereinzelt Aktivitäten „in Präsenz“ stattfinden. Die erste von AFIN angebotene Veranstaltung übernahm Margarethe Kirchmayr und sie präsentierte aktuelle Forschungen zur Archäologie in Weißenbach am Lech (Bez. Reutte/Tirol). Aufgrund des großen Interesses und der Teilnahmebeschränkungen wurde diese Veranstaltung zwei Mal angeboten und war jeweils ausgebucht. Danach ließen die Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie für längere Zeit nur virtuelle Veranstaltungen zu. So wurde der zweite Vortrag, der von Caroline Posch gehalten wurde und das Kleinwalsertal als Lebensraum während des Mesolithikums und des frühesten Neolithikums zum Inhalt hatte, online durchgeführt. Ebenfalls virtuell wurde von Florian Messner zur Geschichte der Todesstrafe in Tirol, von Jessica Keil zum Thema „Comic-Forschung: Asterix und die Wissenschaften“ sowie von Holger Wendling zum Bergbauzentrum am Dürrnberg bei Hallein referiert. Um auch während der pandemiebedingten Einschränkungen

Abb. 4: Die Ordentliche Generalversammlung 2022 fand nach einem spannenden Vortrag von Christian Heitz über „Gräber und Bauten in Ascoli Satriano (Apulien, Italien)“ statt (Foto: AFIN).

die archäologische Forschung in ihren unterschiedlichen Facetten vermitteln zu können, wurde sogar eine virtuelle Grabungsführung in Mühldorf angeboten. Die Teilnehmer*innen daheim vor den Bildschirmen konnten dabei direkt in das Grabungsgeschehen und die aktuellen Funde und Befunde eintauchen. Barbara Hausmair hielt einen der bis dato wenigen Vorträge „in Präsenz“ in Innsbruck. Ihre Ausführungen zur Archäologie ungetauft verstorbenen Kinder in Mittelalter und Frühneuzeit stießen ebenso auf großes Interesse. Thomas Bachnetzer, der sich als Teil des Kurator*innenteams der im Turmmuseum Oetz neu eröffneten Ausstellung „Öztaler Erdreich. Archäologische Schätze aus dem Tal“ freundlicherweise zu einer exklusiven Führung für AFIN bereit erklärt hatte, gewährte den Anwesenden einen einmaligen und humorvollen Einblick sowohl in die Ausstellung selbst als auch in deren Entstehungsgeschichte. Den bisherigen Abschluss der Veranstaltungen bildete der spannende Vortrag zu Gräbern und Bauten in Ascoli Satriano (Apulien, Italien) von Christian Heitz, der stimmungsvoll zur Ordentlichen Generalversammlung 2022 überleitete (Abb. 4).

Dieser kurze Überblick zu den bisherigen Vereinsaktivitäten zeichnet ein buntes Bild mit Veranstaltungen zu den unterschiedlichsten Themen, Regionen und Epochen. Um ein möglichst breitgefächertes Publikum zu erreichen, werden sowohl die Projekte als auch die Aktivitäten von AFIN für diverse Social-Media-Plattformen und öffentliche Medien aufbereitet. Damit auch die Vernetzung mit der *scientific community* nicht zu kurz kommt, nehmen Vertreter*innen von AFIN auch laufend an regionalen und internationalen Fachtagungen teil und präsentieren dabei u. a. Teilaspekte ihrer Forschungsprojekte.

Ein Schwerpunkt im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit von AFIN liegt auf der altersgerechten Kulturvermittlung für alle Generationen, die sich so divers wie der Verein selbst gestaltet. Im Rahmen der in Kooperation mit dem Verein abgewickelten Projekte wurden z. B. bereits Schulprogramme unterschiedlicher Art, jeweils an die entsprechenden Altersgruppen angepasst, durchgeführt (HAAS et al. 2022, PIRCHER 2022a, 21). Vermittlungsprogramme, die sich gezielt an die jüngeren Jahrgänge und somit die zukünftigen potenziellen Interakteur*innen mit archäologischen Forschungen richten, sollen noch weiter ausgebaut werden. Im Jahr 2023 werden daher sowohl Vermittlungskurse in Schulklassen über den Tiroler Kulturservice als auch ein Semesterkurs und zwei Osterkurse für die „Erfinderkinder“ in Wattens abgehalten. Zwei archäologische Workshops werden darüber hinaus im Rahmen der Kinder-Sommer-Uni der „Jungen Uni Innsbruck“ durchgeführt. AFIN bildet außerdem eine Anlaufstelle für Studierende der archäologischen Wissenschaften in (West-)Österreich und möchte diesen die Möglichkeit bieten, sich ein über universitäre Institute hinausgehendes Netzwerk aufzubauen. Sie sind daher herzlich dazu eingeladen, sich aktiv ins Vereinsleben einzubringen.

Ausblick

AFIN bietet auch im Jahr 2023 wieder ein abwechslungsreiches Veranstaltungsprogramm, in dessen Rahmen archäologische Forschungsprojekte von Mitgliedern des Vereins sowie des wissenschaftlichen Beirats präsentiert werden. Darüber hinaus konnte die Organisation „Blue Shield Austria“, die sich dem Schutz von Kulturgütern in Krisensituationen verschrieben hat, für eine Veranstaltung gewonnen werden. Informationen zu den aktuellen Veranstaltungen werden jeweils ein paar Wochen im Voraus auf den Social-Media-Kanälen des Vereins sowie auf der Vereinswebsite veröffentlicht (archaeologie-afin.at_2023). Aufgrund der positiven Resonanz wird der 2022 eingeführte Jahresbericht „Archäologie-AF(f)IN“ fortgeführt und soll auch in den kommenden Jahren wieder erscheinen. Zudem stehen bereits spannende neue Projekte in den Startlöchern, die in Kooperation mit dem Verein durchgeführt werden und das Forschungsnetzwerk bereichern.

AFIN freut sich über alle, die aktiv zur Förderung der Archäologie auf regionaler Ebene beitragen und den Verein dahingehend unterstützen möchten. Es sind daher alle Kolleg*innen aus der Wissenschaft, Fachstudent*innen sowie all jene, die an der Archäologie im Alpenraum interessiert sind, willkommen. Weitere Projektideen und Forschungsk Kooperationen können gerne jederzeit an den Vorstand herangetragen werden. Zudem steht der Verein gerne für Partnerschaften mit ähnlich gesinnten Vereinen und Institutionen zur Erreichung größtmöglicher Synergien zur Verfügung. Auch eine Unterstützung in Form von Sponsoring bzw. Förderungen wäre selbstverständlich willkommen.

In diesem Sinne: Bleiben Sie Archäologie-AF(f)IN – oder werden Sie es!

Literaturverzeichnis

- AUER, M. (2022): Organisation und Arbeitsweise in der römischen Keramikproduktion am Beispiel von Aguntum (OAKA). In: Archäologie-AF(f)IN 2022. Jahresbericht des Vereins Archäologisches Forschungsnetzwerk Innsbruck (AFIN), 16.
- HAAS, J. – LAMPRECHT, R. – POSCH, C. (2022): Die ersten prähistorischen Bewohner Osttirols, der ladinischen Täler und des ladinischen Teils der Bellunenser Dolomiten. In: Archäologie-AF(f)IN 2022. Jahresbericht des Vereins Archäologisches Forschungsnetzwerk Innsbruck (AFIN), 12–15.
- NICOLUSSI CASTELLAN, S. (1999): ArchaeoTirol und Schule. In: J. Zeisler – G. Tomedi (Hrsg.), Archäologische Forschungen in Ampass. ArchaeoTirol. Kleine Schriften 1, 13–19.
- NUTZ, B. – STADLER, H. (2022): Dokumentation und Auswertung der archäologischen Kleinfunde von der Hofkirche Innsbruck. In: Archäologie-AF(f)IN 2022. Jahresbericht des Vereins Archäologisches Forschungsnetzwerk Innsbruck (AFIN), 10–11.
- PIRCHER, S. (2022a): Archäologische Feldforschungen in Mühldorf im Jahr 2022. In: Archäologie-AF(f)IN 2022. Jahresbericht des Vereins Archäologisches Forschungsnetzwerk Innsbruck (AFIN), 17–21.
- PIRCHER, S. (2022b): Rettungsgrabungen in der römischen Stadt Teurnia (Kärnten/A). In: Archäologie-AF(f)IN 2022. Jahresbericht des Vereins Archäologisches Forschungsnetzwerk Innsbruck (AFIN), 22–26.
- POSCH, C. – RABITSCH, J. – WALLNER, J. (2020): Archäologisches Forschungsnetzwerk Innsbruck (AFIN) – Ein Verein stellt sich vor. Forum Archaeologiae 97/XII/2020 (<http://farch.net>).
- TOMEDI, G. (1999): ArchaeoTirol – ein Weg für die Zukunft? In: J. Zeisler – G. Tomedi (Hrsg.), Archäologische Forschungen in Ampass. In: ArchaeoTirol. Kleine Schriften 1, 9–12.
- ZEISLER, J. (1999): Vorwort und Dank. In: J. Zeisler – G. Tomedi (Hrsg.), Archäologische Forschungen in Ampass. ArchaeoTirol. Kleine Schriften 1, 4–8.

Internetquellen

- archaeologie-afin.at 2023: <https://www.archaeologie-afin.at/aktivitaeten/veranstaltungen/> (Abrufdatum: 13.06.2023).
- uibk.ac.at 2023: <https://www.uibk.ac.at/archaeologien/archaeologische-gesellschaft/index.html.de> (Abrufdatum: 13.06.2023).

Anschrift der Autor*innen

MARGARETHE KIRCHMAYR, Bakk. MA,
 Mag. Dr. JULIA RABITSCH,
 Dr. CAROLINE POSCH, MA,
 Ing. STEFAN PIRCHER, BA MA MA
 Alle: Archäologisches Forschungsnetzwerk Innsbruck (AFIN), A-6020 Innsbruck, Österreich
 (E-Mail: info@archaeologie-afin.at).

